

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ СОҲАСИДАГИ КИЧИК БИЗНЕСНИНГ ЎРНИ

Мирсалихова Нилуфар Алаутдиновна, Каримова Азиза Эркиновна,
Соипова Дилноза Шухратовна

ТАФУ “Тармоқлар иқтисодиёти” кафедраси ўқитувчилари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11037090>

Аннотация. Мақолада, Мамлакатимизда фаолият олиб бораётган кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг шаклланиши ҳамда ривожланишининг асосий жараёнлари ёритиб берилган.

Аннотация. В статье раскрыты основные процессы становления и развития малого бизнеса и частного предпринимательства, действующего в нашей стране.

Abstract. The main processes of formation and development of small business and private entrepreneurship operating in our country are explained in the article.

Калим сўзлар: кичик бизнес, тадбиркорлик, қишлоқ хўжалиги, инфратузилма, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, даромад.

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, сельское хозяйство, инфраструктура, сельскохозяйственная продукция, доходы.

Key words: small business, entrepreneurship, agriculture, infrastructure, agricultural products, income.

Бугунги кунда мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик жадал ривожланмоқда. Маҳаллий тадбиркорлар ва инвесторлар учун бир қатор қулай ҳуқуқий ва иқтисодий шароитлар яратилган. Ушбу даврда миллий иқтисодиётда эркинлаштириш жараёни давом этмоқда ва бу иқтисодий кўрсаткичларнинг ўсишига ижобий таъсир кўрсатмоқда. Муваффақиятли иқтисодий ривожланиш аҳоли фаровонлигини мустаҳкамлаш учун дастлабки шарт-шароитларни яратмоқда. Ишбилармонлик муҳитини янада яхшилаш ва такомиллаштириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш бўйича тадбирлар давом этмоқда. Кичик паррандачилик фермасини яратиш катта харажатларни талаб қилмайди, аммо бу сезиларли даромад келтириши мумкин. Паррандалар сақланадиган бино тайёрлангандан сўнг, маълум бир зотли ихтисослашган ем, паррандаларни сотиб олиш ва мини-паррандачилик фермасига хизмат кўрсатадиган ишчиларни ёллаш керак. Балиқ етиштириш билан боғлиқ кичик фермерлик фаолияти ҳам мавжуд.

Аграр соҳадаги кичик бизнес нафақат наслчилик билан, балки қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин. Сут маҳсулотлари ёки ярим тайёр гўшт маҳсулотларини ишлаб чиқаришни деярли ҳамма жойда ташкил қилиш мумкин, аммо ишлаб чиқаришга анча тезроқ етказиб бериладиган сут ёки гўшт истеъмолчиларга тезроқ етиб борадиган мазали маҳсулотлар ишлаб чиқаради. Аграр соҳада кичик бизнеснинг яна бир тури турли хил консерва маҳсулотларини ишлаб чиқариш бўлиши мумкин. Янги сабзавотларни сотиш унчалик фойдали бўлмаслиги мумкин ва рецепт бўйича тайёрланган тузланган бодринг ва помидор ёки тузланган карам кўплаб шаҳар аҳолисини хурсанд қилади. Европа комиссияси микро, кичик ва ўрта корхоналарни

ишчилар сони, йиллик товар айланмаси, баланс, мустақиллик каби мезонларга кўра ажратиб туради. Халқаро иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилоти (ХИХРТ) корхоналарни 19 кишигача бўлган «жуда кичик», «кичик» - 99 кишига, «Ўрта» - 100 дан 499 кишига, «катта» - 500 дан ошиқ корхоналар деб таърифлайди. Бундан ташқари, турли мамлакатларда корхоналарни кичик ва ўрта бизнес деб таснифлашнинг айрим мезонлари турличадир¹.

Шундай қилиб, капитал ҳажми ва сотиш ҳажми Буюк Британияда, Италияда, Японияда мезон кўрсаткичи, Венгрияда мулк шакли, бозорда монополистик бўлмаган позиция - АҚШда, йирик саноат тузилмасидаги мустақил ёки қарам ҳолат Японияда учрайди². Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, кичик ва ўрта бизнес каби мулкчиликнинг янги шакллари яратиш зарурати бозор муносабатларининг ривожланиши, мамлакат иқтисодиётидаги ислохотлар билан боғлиқ бўлиб, бу ўз навбатида иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқдир. Аграр соҳада кичик бизнесни асосий иқтисодий йўналиши қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва қишлоқ хўжалигига хизмат кўрсатиш бўлган эркин иқтисодий иқтисодиёт сифатида кўриб чиқсак, унинг асосий йўналишларини аниқлаш мумкин. Аграр соҳада кичик бизнеснинг ривожланиши маълум иқтисодий шароитлар ва қишлоқ хўжалиги соҳасига хос омилларнинг мавжудлиги билан боғлиқ: қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг табиий ва иқлимга боғлиқлиги; мамлакатни асосий озиқ-овқат маҳсулотлари билан ўзини ўзи таъминлашга йўналтириш; қишлоқдаги қийин демографик вазият - қишлоқ аҳолисининг миқдорий пасайиши, мавжуд ва потенциал меҳнат ресурслари билан боғлиқ муаммолар; қишлоқ хўжалиги ерларининг мавжуд майдонлари бўйича қишлоқ хўжалигини ривожланишини чеклашдир³. Аграр саноат корхоналарини самарали ривожланиши учун стратегик чора-тадбирлар мажмуаси зарур. Кичик бизнеснинг самарали ишлашини таъминлайдиган стратегик ечимларнинг таърифи, кичик бизнесни ривожлантириш учун истиқболли форматлардан фойдаланиш ва уларни давлат томонидан институционал қўллаб-қувватлаш (норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни такомиллаштириш) орқали кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

Аграр соҳада кичик бизнесни янада барқарор ривожлантириш ва самарадорлигини ошириш кенгайтирилган такрор ишлаб чиқаришни таъминлаш, рақобатбардош ишлаб чиқаришни яратиш учун зарур бўлган шарт-шароитлар мажмуини ўз вақтида шакллантиришга боғлиқ. Президентимизнинг 07.06.2018 йилдаги ПҚ-3777-сонли «Хар бир оила - бу тадбиркор» дастури⁴ ни амалга ошириш тўғрисида қарор қабул қилинди, унда барқарор даромад манбасини олиш учун оилаларнинг асосан қишлоқ жойларида тадбиркорлик билан шуғулланиши учун шароитлар яратилиши кўзда тутилган. 2019 йилда тижорат банклари орқали имтиёзли шартларда тадбиркорлик ташаббусларини қўллаб-қувватлаш учун 700 миллион доллардан ортиқ маблағ ажратилди. Иқтисодиётни модернизациялаш ва диверсификациялаш шароитида кичик бизнеснинг самарали ишлаши учун шароит яратиш учун қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш, сақлаш, қайта ишлаш ва сотишни ташкил қилишда давлат ва хўжалик юритувчи субъектлар ўртасида пайдо бўладиган муносабатлар тизими вазифасини бажарадиган ташкилий-

¹ Европа. Специальный выпуск. 2014. – № 8.

² Европа. Специальный выпуск. 2014. – № 8.

³ Зинченко А.П. Аграрная политика. Учебник. – М.: Колос. 2012.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Хар бир оила – бу тадбиркор» дастурини амалга ошириш тўғрисидаги 07.06.2018 йилдаги ПҚ - 3777-сонли қарори

иқтисодий механизмни шакллантириш ва ривожлантириш зарур; модернизация, ишлаб чиқаришни моддий-техник ва молиявий қўллаб-қувватлаш, кенгайтирилган такрор ишлаб чиқаришни таъминлаш ва ижтимоий муаммоларни ҳал қилиш учун жамоалар ва аниқ ишчиларга таъсир қилиш меъёрлари, қоидалари, усуллари билан конкретлаштирилган. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, кичик бизнесни ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш учун хавф омилларини чуқур таҳлил қилиш, ҳисобга олиш ва баҳолаш талаб этилади, бу эса кичик қишлоқ хўжалиги корхоналари ўзларини вазиятга йўналтиришга ва зарур чораларни кўришга имкон беради.

Кичик бизнесни ривожлантириш самарадорлигига таъсир этувчи омилларни сифат жиҳатидан баҳолаш маълум бир фаолият тури ва босқичига хос омилларни аниқлашга қаратилган. Ушбу мақсадлар учун муаллиф хатар омилларини сифат жиҳатидан баҳолаш матричасини таклиф қилди, бу иқтисодий субъектга дуч келадиган (ёки дуч келадиган) асосий хатарларнинг миқдорий тузилишини аниқлашга имкон беради, қарорда энг хавфли йўналишларни аниқлашга ёрдам беради. Аграр соҳани ривожлантиришнинг узоқ муддатли режалари, пандемиядан келиб чиқадиган мавжуд хатарлар ва жаҳон тажрибасини ўрганиш асосида уни ривожлантиришга қаратилган қуйидаги чора-тадбирларни шакллантириш мумкин: - «бир қишлоқ - битта маҳсулот» тамойили асосида маҳаллий жамоаларнинг йирик ташқи савдо воситачилари ва қайта ишлаш корхоналари билан ҳамкорлиги асосида юқори қўшимча қийматга эга бўлган суюқ ва экспортбоп мева-сабзавот маҳсулотларини ишлаб чиқариш бўйича ҳудудий дастурларни ишлаб чиқиш; - қишлоқларни ихтисослаштиришнинг афзалликлари ва хавфларини ўрганиш, қишлоқларда ихтисослашувнинг салбий оқибатларини бартараф этиш, шунингдек самарали ихтисослашувдаги тўсиқларни бартараф этиш бўйича таклифлар киритиш; - «бир қишлоқ - битта маҳсулот» тамойили бўйича йирик корхоналар билан ҳамкорликда мева-сабзавот ва бошқа қўшилган қийматга эга бўлган суюқ ва экспортга йўналтирилган бошқа турдаги экинларни етиштириш технологияси бўйича қўлланмалар, рисоалар ва бошқа амалий қўлланмаларни ишлаб чиқиш ва тарқатиш; - тижорат банклари томонидан мева-сабзавот ва бошқа суюқ ва экспортбоп экин турларини етиштириш ва кенгайтириш ва уларни қайта ишлаш учун юридик шахс бўлган ва бўлмаган юридик шахсга эга бўлган деҳқон ва хусусий уй хўжаликлари учун тижорат банклари томонидан микрокредитлар ажратилишини тавсия этиш; Шунингдек, деҳқон ва хусусий уй хўжалиқларига мева-сабзавот ва бошқа суюқ ва экспортбоп экин турларини етиштириш ҳамда уларни қайта ишлашни кенгайтириш учун қўшимча ер участкалари бериш имкониятларини кўриб чиқилган.

Аграр соҳани кичик шакллари ривожлантиришнинг истикболли йўналиши - бу органик маҳсулотлар ёки экологик маҳсулотлар ишлаб чиқаришдир. Бутун дунёда экологик сегментнинг улуши доимий равишда ўсиб бормоқда; зарарли кимёвий моддалар ва генетик жиҳатдан модификацияланган таркибий қисмлардан фойдаланмасдан анъанавий технологиядан фойдаланган ҳолда ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳаёт даражаси юқори бўлган мамлакатларда тобора оммалашиб бормоқда. Деҳқончиликнинг кичик шакллари ушбу салобатини ривожлантириш юқори самарали рақобатдош қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини яратишга, қишлоқ аҳолиси бандлигини ошириш ва ўз-ўзини иш билан таъминлашга ва қишлоқда яшовчилар учун мақбул даромад даражасини таъминлашга ёрдам беради.

Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб қуйидаги мақсадларга эришиш керак деган фикрдамиз⁵:

- кичик бизнеснинг ривожланишига ҳисса қўшадиган зарур шарт – шароитларни яратиш;

- қишлоқ хўжалиги истеъмол кооперативларининг моддий - техник базасини модернизация қилиш;

- қишлоқ хўжалиги ер майдонларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишдир.

Хулоса ўрнида айтиш мумкин-ки, биз санаб ўтган мақсадларни амалга ошириш билан аграр соҳада кичик корхоналар сонини кўпайтириши мумкин. Бу эса келажакда иқтисодий ривожланишни таъминлашда ижобий самара беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Хар бир оила – бу тадбиркор” дастурини амалга ошириш тўғрисидаги 07.06.2018 йилдаги ПҚ - 3777-сонли қарори
2. Европа. Специальный выпуск. 2014. – № 8.
3. Зинченко А.П. Аграрная политика. Учебник. – М.: Колосс. 2012.

⁵ Муаллифлар фикри